

Explorando a IA: O que faz uma rede neural artificial? | ALUNO

ENSINO MEDIO

CONECTAR

Hoje vamos embarcar em uma viagem no tempo para conhecer o *perceptron*, criado em 1957 por Frank Rosenblatt e considerado o primeiro modelo de rede neural artificial da história. A ideia por trás desse modelo era fascinante reproduzir, com matemática, o funcionamento de um neurônio biológico. Para isso, Rosenblatt pensou em um sistema que recebe informações de entrada, atribui pesos diferentes a cada uma delas e, com base em um limite de ativação, decide qual será a saída final.

Agora que já conhecemos o perceptron, é importante destacar que ele existe em duas versões principais: o perceptron de camada única, mais simples, e os *perceptrons* multicamadas, que abriram caminho para as redes neurais modernas. Pense nisso como algo tão básico pôde servir de fundação para sistemas de inteligência artificial extremamente complexos, que hoje usamos no nosso dia a dia? Caso esteja em um material impresso use o *QR code* para acessar o conteúdo. Ou link baixo das figuras.

[1- Exemplo do perceptron simples.](#)

Uma forma bem do dia a dia de entender o perceptron simples é pensar num “sensor de entrada” para um aplicativo se pelo menos uma condição for verdadeira, ele libera o acesso, exatamente como a função OU, que acende a luz se o botão da sala ou o da porta estiver ligado. Nesse cenário, cada condição entra como 0 ou 1,

recebe um “peso” que indica sua importância e, se a soma passar de um certo limite, a saída vira 1, isto é, o sistema decide “ligar” a função desejada. Como tudo é binário, dá para imaginar assim “tem chave A ou chave B ligada?” se a resposta for sim para qualquer uma, o perceptron retorna 1, reproduzindo a lógica do OU de forma simples e direta.

No Open Roberta Lab, existe o *Open Roberta xNN*, lançado em 2022, que permite criar redes neurais usando blocos, como um jogo de montar, por meio de um plug-in com peças prontas e uma tela simples para ajustar a rede. A ideia não é só montar a rede é treinar e testar na prática, fazendo robôs seguirem comandos e resolverem desafios de forma direta e divertida.

Quando a luz bate em coisas diferentes, ela pode refletir de jeitos diferentes por isso o espelho brilha e mostra o reflexo, e um objeto escuro parece “absorver” mais luz. Agora, os sensores de luz dos robôs fazem algo parecido: eles “sentem” quanta luz voltou e transformam isso em números que o robô entende. Desse jeito, dá para perceber como ideias da natureza viram tecnologia que ajuda a máquina a enxergar e tomar decisões. Caso esteja em um material impresso use o *QR code* para acessar o conteúdo. Ou link baixo das figuras.

1 – Comportamento da Luz.

1 – Sensor de Cor Lego EV3.

Vamos fazer uma atividade usando o sensor do robô para ver quanto de luz cada superfície reflete! Vamos testar em coisas diferentes - papel branco, preto e coloridas. A gente precisa anotar os números que o sensor mostra e comparar com o que nossos olhos veem. Enquanto fazemos isso, vamos pensar sobre porque algumas cores refletem mais luz que outras?

CONSTRUIR

Agora é a sua vez de colocar em prática o que aprendeu No ambiente do *Open Roberta Lab*, você vai treinar suas habilidades de programação enfrentando alguns desafios. Explore as ferramentas, arraste e ajuste os blocos de comandos e observe como cada mudança interfere no movimento do robô virtual. Segue o QR Code para acessar o *Open Roberta Lab* ou link < <https://lab.open-roberta.org/>>.

Desafio 1:

Neste desafio, você deverá programar o robô para se mover continuamente enquanto lê, em tempo real, os valores de luz refletida do piso. Use essas leituras do sensor para ajustar dinamicamente a velocidade do robô, fazendo com que ele acelere ou desacelere conforme as superfícies mudam. Observe as variações nos valores de luz ao longo do trajeto e teste ajustes no código até que o robô responda de forma apropriada, entendendo a relação entre sensores, controle de velocidade e respostas automatizadas em tempo real. Para realizar o desafio, você deverá usar

os blocos de movimento e os blocos do sensor de cor/luz para ler os valores e atualizar a velocidade durante a execução.

1 – Definir a Rede Neural Artificial, na aba Definição **DE REDE NEURAL**.

2 - Programar o algoritmo para usar a Rede Neural Artificial.

3 - Simular o uso da Rede Neural Artificial, na aba de simulação.

ANALISAR

Realizado o desafio, vamos analisar o que você aprendeu nesta atividade respondendo as questões abaixo:

- 1) Quem foi Frank Rosenblatt e qual foi sua contribuição para a criação das redes neurais artificiais?
- 2) Qual cor você acha que refletirá mais luz: vermelho, azul ou amarelo? Explique.
- 3) O que o sensor de cor Lego EV3 mede e como ele transforma a luz refletida em dados?
- 4) O que aconteceu com o movimento do robô quando ele passou de uma superfície clara para uma escura?
- 5) Como os valores coletados pelo sensor podem ser usados como entradas em uma rede neural?

Resposta: Eles podem servir como informações iniciais que a rede processa para decidir o que o robô deve fazer, como acelerar ou parar.

CONTINUAR

Agora, registre em seu diário de bordo conforme seu professor explicou: colocando a data da execução da atividade e as respostas dos desafios listados e organizados conforme as perguntas disponibilizadas. E dificuldades encontradas no decorrer das atividades.